

Prehistoric stone structures

Central Arabia contains a wealth of Prehistoric Stone Structures, currently compiled in an UNESCO tentative heritage list. This heritage comes in various shapes and types. The Philby-Ryckmans-Lippens expedition documented in the Wadi al-Faw (UNESCO, 2024) examples of tumuli, cairns, pendants with a hollow triangular head, while the 2023 expedition found similar structures in the Wadi al-Hawi and al-Maqābir (Hejaz).

Centraal-Arabië bevat een schat aan prehistorische steenstructuren in verschillende vormen en soorten. Een voorlopige UNESCO erfgoedlijst van deze structuren wordt samengesteld.

De Philby-Ryckmans-Lippens expeditie documenteerde in de Wadi al-Faw (UNESCO, 2024) voorbeelden van tumuli, cairns, hangars met een holle driehoekige kop, terwijl de 2023 expeditie vergelijkbare structuren vond in de Wadi al-Hawi en al-Maqābir (Hejaz).

L'Arabie centrale est riche en structures préhistoriques en pierre, actuellement répertoriées sur une liste indicative du patrimoine de l'UNESCO. Ce patrimoine se présente sous différentes formes et différents types.

L'expédition Philby-Ryckmans-Lippens a documenté dans le Wadi al-Faw (UNESCO, 2024) des exemples de tumuli, de cairns, de pendentifs à tête triangulaire creuse, tandis que l'expédition 2023 a trouvé des structures similaires dans le Wadi al-Hawi et al-Maqābir (Hejaz).

